

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI HIKOYA HAQIDAGI TASAVVURLARINI UYG'OTISH

Olimboyeva Malohat Qudrat qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939902>

Annotatsiya: Maqolada o'qish darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini hikoya haqidagi tasavvurlarini uyg'otishda ayniqsa, yoshlar tarbiyasida tarbiya vositalari, olimlari va asarlarining hech bir jihatlarini e'tibordan chetta qoldirmaslik kerakligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlari: Hikoya, badiiy asar, matn, ta'lim. milliy qadriyatlar, ijodiy, adabiy.

Yangi asr o'qituvchisini tayyorlashda uning pedagogik psixologik va intellektual salohiyati bo'yicha chuqur bilimga egaligi, inovatsion ta'lim texnologiyalari, ta'limning interfaol usullari va ilg'or samarali usullaridan xabardor bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir.

Aynan ta'lim va ma'rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da'vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo'lishga undaydi". Buning uchun, avvalo, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga katta e'tibor qaratish zarur. Biz ham mazkur ishimiz orqali Prezidentimiz ta'kidlagan asosiy maqsadga erishishga harakat qilmoqdamiz. O'qish darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini hikoya haqidagi tassavurlarini uyg'otishda ayniqsa, yoshlar tarbiyasida tarbiya vositalari, olimlari va asarlarining hech bir jihatlarini e'tibordan chetta qoldirmaslik kerak. Biz ushbu ishimizda boshlang'ich sinf o'quvchilarini hikoya haqidagi tassavurlarini uyg'otishda ularning milliy-ma'naviy tarbiyasida hikoya va rivoyatlardan foydalanish uslubiyati haqida o'z ilmiy-uslubiy ishlanmalarimizni keltiramiz maqsadga muvofiqdir.

Hikoya badiiy adabiyotda kichik epik janr, hayot, hodisalari ixcham ifoda etilgan ba'zan uydirmalardan iborat bo'lgan qiziqarli voqea va hodisalar kiradi. Hikoyaning kelib chiqishi xalq og'zaki ijodining afsona, ertak, latifa kabi shakllariga borib taqaladi. Sharq adabiyotida ham g'arb adabiyotida ham hikoya qadim an'alariga ega. Biroq u mustaqil janr sifatida faqat yozma adabiyotdagina shakllangan. Demak, hikoyadan foydalanish natijasida biron bir ko'zlangan maqsadimiz nuqtai nazardan so'zlab beramiz. Bunda o'quvchilarni tarbiya olish jarayonida ularning e'tiborini qaratish va fanga bo'lgan qiziqishini oshirishimiz va bu hikoya zahirida qanday ezgu - niyatlar yotganini tushuntirishimiz lozim bo'ladi.

Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqeahodisalari haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun bolalarni badiiy asar turi bo'lgan hikoya bilan tanishtirish uning syujetini tushuntirishga bog'lab olib boriladi.

Boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qishga bag'ishlangan izohli o'qish darslarida o'qilgan hikoya mazmunini ochish, lug'at ustida ishlash, o'qilgan matnni qayta hikoyalash kabilar asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmuni odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar.

Hikoyani o'qishda uning mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish markaziy o'rin egallaydi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Shundan keyingina hikoya syujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qahramonlarga tavsif berish, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlari e'tibordan chetda qolmasligi lozim.

Ertak janriga xos matnlar jozibadorligi bilan bolani o'ziga tortadi. Lekin, hikoya janri ham hayotiyliigi bilan o'ziga xos. Hikoyada voqealar tez rivojlanib boradi. Unda inson hayoti, u bilan bog'liq hayotiy lavhalar bayon etiladi. O'quvchilar qahramonlarning xarakteri, ulardagi xususiyatlar bilan qiziqadilar.

Hikoya tahlili odatda syujet tahlilidan boshlanadi: harakatning rivojlanishi, qahramonlarning harakatlari, ularning xulq-atvori va xarakteri, ijtimoiy vaziyat, tarixiy sharoit bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Xarakterlash vositasi sifatida personajlar tiliga, tabiat tasviriga e'tibor qaratish lozim. Yakuniy suhbatda hikoyaning rejasi, uning asosiy g'oyasini, hikoyaning tub mohiyatini, anglashimiz va asoslashimiz kerak bo'lgan dalillarni, idrok etilgan tushunchalarimiz haqqatdan ham to'g'ri ekanligini ajrata olishimizni, bolaning hikoya mazmuniga o'z munosabati oydinlashtiradi. O'qish bilan bog'liq holda qayta hikoya qilish har xil bo'lishi mumkin: batafsil, ixcham, ijodiy, film lentasini yaratish, taqdim etilgan rasmlarni og'zaki chizish, hikoyaning davomini yozish, o'qilgan narsalarni o'z tajribasi bilan bog'lash. Hikoyalar o'qish uchun darslarni rejalashtirishda o'qituvchi darsning axloqiy yo'nalishini ham, o'qish bilan birga keladigan faoliyatning o'ziga xos shakllarini ham belgilaydigan ish mazmuniga asoslanadi.

Hikoyani o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarining keng dunyoqarashlarining shakllanishiga, atrof-olam haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishga, tasavvurlarining yanada kengayib borishiga, badiiylikni hayot bilan bog'lay olib idrok etilgan matndan xulosalar chiqarishga mustahkam asos bo'ladi.

Hikoya hayotimizning har jabhasini qamrab oladi, shu jihatdan boshlang'ich sinf darsliklaridagi hikoyalar bolalarning yoshlariga mos, soda, tushuna oladigan, ravon tilda va aynan o'sha yoshdagi o'quvchi tilidan fikr yuritilgan bo'ladi. Boshlang'ich sinf kitoblarini ko'zdan kechirar ekanmiz, hikoya janri sinfdan sinfga o'tilgani sayin oshib borishi, mavzu mundarijasi kengaya borgani ayonlashadi. Shuningdek, ularning janrining qayd etilishi ham turlicha: 1-2- sinflardagi jazzi hikoyalarning muallifi aniq, hikoya ekanligi ravshan bo'lsada, janri ko'rsatilmagan. 3-sinf o'qish kitobida esa aralash holat kuzatiladi. 4-sinfda esa, har bir badiiy asarning jumladan, hikoya janri kitobning asosini tashkil qilgan. Umuman, boshlang'ich sinf o'quvchilari birgina hikoya janrining bir necha turlari bilan tanishar ekanlar, ularni har bir sinf doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Bu janr namunasi 4-sinf o'qish kitobida alohida salmoqqa egaki, ularning janriy badiiy kompozitsion, mavzuiy mundarijasi, ta'limiy, tarbiyaviy ahamiyati, o'rni muhim hisoblanadi. Ularning mazmun mohiyati ham 10-12 yoshli o'quvchilarning qiziqishlarini butunlay qamrab oladi.

Xulosa qilib aytganda hikoya biror bir davr bilan bog'liq bo'ladi. O'quvchilar qahramonlarning ma'naviyatiga bo'lgan qiziqishlari tufayli hayotning nurli va qorong'i tomonlari xususida muayyan tushunchaga ega bo'la boshlaydilar. Ularda go'zallik va nafosatga muhabbat, yovuzlikka nisbatan nafrat tuyg'usi hikoyalar bilan tanishish va uni tahlil qilish davomida shakllanib boradi. Hikoya tahlili adabiy tur sifatida o'ziga xos xususiyatlari va vazifasidan kelib chiqib ish ko'rishni taqozo etadi. Undagi har bir so'z, ibora, gap yozuvchining fikrini ifodalashga xizmat qiladi. Hikoya matni uning mazmunini yoki badiiy xususiyatlarini o'rganishdagina emas, tahlilning ifodali, adabiy, shartli yoki ijodiy o'qish, muammoli usullardan foydalanish uchun ham manba bo'lib hisoblanadi.

References:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz (1-jild). - Toshkent: O'zbekiston. NMIU, 2017. 592 b.
2. Boshlang'ich sinflarning takomillashtirilgan o'quv dasturi. Boshlang'ich ta'lim. 2006, 5-son.
3. G'afforova T., va boshqalar. 1-sinfda o'qish darsligi T.: 2003.
4. Bolalar adabiyoti. T.: 2008.
5. Internet ma'lumotlari.